

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

San Judas

[Francés, Nicolás](#) [escuela de] (León. Documentado entre 1434-1468)

Nº inventario: 294 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1460

Siglo: segunda mitad del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Final del gótico internacional

Dimensiones: 64.7x39.8 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [San Judas](#)

Procedencia: [Iglesia de San Félix](#) (Villalobos, España)

Emplazamiento actual: [Nagasaki Prefectural Art Museum](#) (Nagasaki, Japón)

Nº inventario en colección actual: No. 258

Historia del objeto

La iglesia de San Félix de Villalobos (Zamora) poseía un retablo de estructura barroca, aunque conservaba algunas tablas datadas en el siglo XV. Gómez-Moreno (1927) describió las tablas de la siguiente manera: “diez bustos de apóstoles sobre fondos de oro grabado, midiendo 52 por 33 centímetros; cuatro tableros, de 96 por 34 centímetros, con los santos Antón, Sebastián y dos obispos, sobre fondos adamascados [...]” (Gómez-Moreno, 1927). En 1932 Post (1934) visitó la colección de Hubert Meersmans de Smet, un coleccionista de origen belga afincado en Granada, y vio esta tabla. Durante los años que estuvo en España, Meersmans mantuvo relación con anticuarios muy destacados, como Marcelino Dupont o Apolinar Sánchez-Villalba, entre otros (Meersmans Sánchez-Jofré, 2020). Así pues, es posible que pudiese adquirir esta tabla a través del anticuario madrileño. A pesar de que Meersmans había reunido más de 3.000 piezas en su colección, en 1929 atravesó una crisis económica que le obligó a desprenderse de gran parte de sus propiedades. En 1930 vendió sus bienes al Duque del Infantado, Joaquín Arteaga y Echaguirre. A partir de entonces su colección comenzó a dispersarse.

En 1941 el diplomático japonés Yakichiro Suma llegó a España y comenzó a visitar casas de subastas y anticuarios con el objetivo de forjar una colección de arte español, momento en el que se hizo con esta pieza. En 1945, cuando finalizó su labor en el país, intentó exportar toda su colección, sin embargo, parte de sus bienes fueron bloqueados por el Ministerio de Asuntos

Exteriores. Una de las obras que consiguió exportar fue este San Judas que posteriormente legó al Museo de Arte de la Prefectura de Nagasaki (Otaka, 2005).

Descripción

Probablemente esta pieza formaba parte de la predela del retablo y estaba colocada junto a otros santos. La pintura de Nicolás Francés se caracterizaba por su naturalismo, su afán narrativo y por tener una gran influencia italiana (Post, 1966). Aunque el artífice no tenía la misma mano que este, se aprecia el intento de emular su pintura, lo que ha llevado a que Post (1934) lo atribuyese a la escuela de Nicolás Francés. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el estudioso norteamericano uso a menudo la etiqueta de "escuela de Nicolás Francés" de manera laxa. Destaca la expresión de los ojos de Judas y sus manos.

Ubicaciones

- finales de s.XX - 2025

MUSEO

[Nagasaki Prefectural Art Museum, Nagasaki \(Japón\)](#)

- ca. 1941 - ca. 1970

COLECCIÓN PRIVADA

[Yakichiro Suma, Madrid/Nagasaki \(Japón\)](#)

- primer cuarto del s.XX - 1932

COLECCIÓN PRIVADA

[Hubert Meersmans de Smet, Granada \(España\)](#)

- principios del s.XX

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Apolinar Sánchez-Villalba, Madrid \(España\)](#)

- ca. 1460 - ca. 1920

IGLESIA

[Iglesia de San Félix, Villalobos \(España\)](#)

Bibliografía

- (1995): *La nueva colección Suma. Las pinturas de España y Europa. Museo Provincial de Arte de Nagasaki*, Museo Provincial de Arte de Nagasaki, Nagasaki, pp. 20-21.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1927): *Catálogo monumental de la Provincia de Zamora (1903-1905)*, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid.
- MEERSMANS SÁNCHEZ-JOFRÉ, José Manuel (2020): "Hubert Meersmans de Smet: coleccionista, mecenas y comerciante de arte: la recuperación de un patrimonio cultural legado en el tiempo", en *Coleccionismo, mecenazgo y mercado artístico: Orbis Terrarum*, coordinado por Antonio Holguera Cabrera, Ester Prieto Ustio y María Uriondo Lozano., Universidad de Sevilla, Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías, Sevilla, pp. 346-356.
- OTAKA, Yasujiro; BURÓN, Jesús Gutiérrez y TOKUYAMA, Hikaru (2005): *The Suma Collection Revisited: 500 Years of Spanish Art*, Nagasaki Prefectural Art Museum, Nagasaki, p. 46.
- POST, Chandler Rathfon (1966): *A History of Spanish Painting*, vol. 13 (The Schools of Aragon and Navarre in the Early Renaissance), Harvard University Press (ed. de Harold E. Wethey), Cambridge (Massachusetts).
- POST, Chandler Rathfon (1934): *A History of Spanish Painting*, vol. 5 (The Hispano-Flemish Style in Andalusia), Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 321-322.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Saint Jude

[Francés, Nicolás](#) [school of] (León. Active 1434-1468)

Inventory number: 294 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1460

Century: Second half of the 15th c.

Cultural context / Style: End of International Gothic

Dimensions: 25,86 x 15,66 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [San Judas](#)

Provenance: [San Félix Church](#) (Villalobos, Spain)

Current location: [Nagasaki Prefectural Art Museum](#) (Nagasaki, Japón)

Inventory number in current collection: No. 258

Object History

The church of San Félix de Villalobos (Zamora) had an altarpiece with a baroque structure, although it preserved some panels dating from the 15th century. Gómez-Moreno (1927) described the tables as follows: "ten busts of apostles on engraved gold backgrounds, measuring 52 by 33 centimeters; four boards, 96 by 34 centimeters, with Saints Anton, Sebastian and two bishops, on damasked backgrounds [...]" (Gómez-Moreno, 1927). In 1932 Post (1934) visited the collection of Hubert Meersmans de Smet, a collector of Belgian origin based in Granada, and saw this panel. During his years in Spain, Meersmans maintained relationships with very prominent antique dealers, such as Marcelino Dupont or Apolinar Sánchez-Villalba, among others (Meersmans Sánchez-Jofré, 2020). Thus, it is possible that he was able to acquire this panel through the Madrid antiquarian. Although Meersmans had amassed more than 3,000 pieces in his collection, in 1929 he went through an economic crisis that forced him to dispose of much of his property. In 1930 he sold his assets to the Duke of Infantado, Joaquín Arteaga y Echaguirre. From then on his collection began to disperse.

In 1941 the Japanese diplomat Yakichiro Suma arrived in Spain and began to visit auction houses and antique dealers with the aim of forging a collection of Spanish art, at which time he acquired this piece. In 1945, when he finished his work in the country, he tried to export his entire collection, however, part of his goods were blocked by the Ministry of Foreign Affairs. One of the works he managed to export was this St. Jude, which he later bequeathed to the Nagasaki Prefectural Museum of Art (Otaka, 2005).

Description

This piece was probably part of the predella of the altarpiece and was placed next to other saints. The painting of Nicolás Francés was characterized by its naturalism, its narrative eagerness and for having a great Italian influence (Post, 1966). Although the artist did not have the same hand as the latter, the attempt to emulate his painting can be appreciated, which has led Post (1934) to

consider it as belonging to the school of Nicolás Francés. The expression of Judas' eyes and his hands stand out.

Locations

- **XX - 2025**

MUSEUM

[Nagasaki Prefectural Art Museum, Nagasaki \(Japón\)](#)

- **ca. 1941 - ca. 1970**

PRIVATE COLLECTION

[Yakichiro Suma, Madrid/Nagasaki \(Japón\)](#)

- **First quarter of the XX - 1932**

PRIVATE COLLECTION

[Hubert Meersmans de Smet, Granada \(Spain\)](#)

- **Early XX**

DEALER/ANTIQUARIAN

[Apolinar Sánchez-Villalba, Madrid \(Spain\)](#)

- **ca. 1460 - ca. 1920**

CHURCH

[San Félix Church, Villalobos \(Spain\)](#)

Bibliography

- (1995): *La nueva colección Suma. Las pinturas de España y Europa. Museo Provincial de Arte de Nagasaki*, Museo Provincial de Arte de Nagasaki, Nagasaki, pp. 20-21.
- [GÓMEZ-MORENO, Manuel \(1927\): *Catálogo monumental de la Provincia de Zamora \(1903-1905\)*. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid.](#)
- [MEERSMANS SÁNCHEZ-JOFRE, José Manuel \(2020\): "Hubert Meersmans de Smet: coleccionista, mecenas y comerciante de arte; la recuperación de un patrimonio cultural legado en el tiempo", en *Coleccionismo, mecenazgo y mercado artístico: Orbis Terrarum*, coordinado por Antonio Holguera Cabrera, Ester Prieto Ustio y María Uriondo Lozano., Universidad de Sevilla, Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías, Sevilla, pp. 346-356.](#)
- OTAKA, Yasujiro; BURÓN, Jesús Gutiérrez y TOKUYAMA, Hikaru (2005): *The Suma Collection Revisited: 500 Years of Spanish Art*, Nagasaki Prefectural Art Museum, Nagasaki, p. 46.
- POST, Chandler Rathfon (1966): *A History of Spanish Painting*, vol. 13 (The Schools of Aragon and Navarre in the Early Renaissance), Harvard University Press (ed. de Harold E. Wethey), Cambridge (Massachusetts).
- POST, Chandler Rathfon (1934): *A History of Spanish Painting*, vol. 5 (The Hispano-Flemish Style in Andalusia), Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 321-322.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Museo de Arte de la Prefectura de Nagasaki, Japón.](#)

